

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан».
3. Закон Республики Узбекистан «О занятости населения».
4. Закон Республики Узбекистан «О частных агентствах занятости»

YASHIL IQTISODIYOT BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Erkinov Furqat Qadamboy o'g'li

Urganch RANCH texnologiya universiteti talabasi

Xudayorova Munira Omonboy qizi

Urganch RANCH texnologiya universiteti o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning tamoyillari va barqaror rivojlanishdagi o'rni tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyotning energetika, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalariga ta'siri, shuningdek, O'zbekiston misolida amalga oshirilayotgan ekologik loyihalar misollar orqali yoritib berilgan. Maqolada chet el adabiyotlariga asoslangan ilmiy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik innovatsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, iqlim o'zgarishi.

Abstract. В данной статье анализируются концепция зеленой экономики, её принципы и роль в обеспечении устойчивого развития. Рассмотрено влияние зеленой экономики на энергетику, сельское хозяйство и промышленность, а также представлены примеры экологических проектов, реализуемых в Узбекистане. Статья основывается на данных зарубежной литературы.

Keywords: зелёная экономика, устойчивое развитие, экологические инновации, возобновляемая энергия, изменение климата.

Аннотация. This article analyzes the concept of green economy, its principles, and its role in sustainable development. The impact of the green economy on energy, agriculture, and industry is explored, with examples of ecological projects implemented in Uzbekistan. The article is based on scientific data from international literature.

Ключевые слова: green economy, sustainable development, ecological innovations, renewable energy, climate change.

XXI asrda iqtisodiy rivojlanish jarayonida global muammolar – iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va ekologik inqiroz – insoniyat oldida jiddiy tahdid sifatida yuzaga chiqmoqda. Ushbu sharoitda, iqtisodiyotni ekologik barqarorlik tamoyillari asosida qayta qurish zarurati paydo bo'ldi. Shunday iqtisodiy model sifatida yashil iqtisodiyot dunyo miqyosida keng muhokama qilinmoqda. Jahon Bankining tahliliga ko'ra, 2050 yilga borib yashil iqtisodiy strategiyalarning to'g'ri joriy etilishi global iqtisodiyotni 2,5 trillion dollarga kengaytirishi mumkin. Bu nafaqat iqtisodiy farovonlikni ta'minlash, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. "Yashil iqtisodiyot" tushunchasi 1989-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturining (UNEP) taklifi bilan qabul qilingani va "Brundtland komissiyasi hisoboti"da keltirilgani ma'lum. Hisobotda "yashil iqtisodiyot" tabiiy resurslarni tiklanish tezligida yoki undan yuqori tezlikda ishlatish, ifloslanishni oldini olish hamda aholi farovonligini oshirishni nazarda tutadi.

Yashil iqtisodiyot – ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi. 2011-yilgi Yashil Iqtisodiyot hisobotida ta'kidlanishicha, "iqtisodiyot yashil bo'lishi uchun nafaqat samarali, balki adolatli bo'lishi ham kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o'lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o'tishni ta'minlashni nazarda tutadi". Uni oldingi iqtisodiy rejimlardan ajratib turadigan xususiyat – bu tabiiy kapital va ekologik xizmatlarni iqtisodiy ahamiyatga ega

sifatida bevosita baholash (*qarang: “Ekotizimlar va bioxilma-xillik iqtisodiyoti” va “Tabiiy kapital banki”*) va xarajatlar ekotizimlar orqali jamiyatga tashqariga chiqariladigan to‘liq xarajatlarni hisobga olish rejimi. aktivga zarar yetkazgan yoki e’tiborsiz qoldiradigan tashkilotga ishonchli tarzda qaytariladi va uning majburiyatlari sifatida hisobga olinadi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillar

Dunyo mamlakatlari miqyosida ham yashil iqtisodiyot bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, masalan, Shvetsiya va Daniya yashil iqtisodiyotni joriy etishda ilg'or davlatlardan hisoblanadi. Shvetsiyada chiqindilarning 99% qayta ishlanadi va mamlakat dunyo bo'yicha eng past karbonat chiqindilariga ega. Xitoyda yashil iqtisodiyot loyihalari doirasida 2021 yilda 1,37 million yangi ish o'rni yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi 2030 yilga kelib issiqxona gazlari chiqindilarini 35% ga kamaytirishni maqsad qilgan. Shuningdek, quyosh va shamol energetikasi sohasida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan: Navoiy viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi yiliga 260 million kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Samarqandda yangi shamol elektr stansiyasi qurilishi boshlanib, uning 2025 yilda ishga tushishi kutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'lida yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ymoqda. 2030-yilgacha mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi doirasida yashil iqtisodiyotga o'tish — nafaqat ekologik muammolarga javob, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan muhim yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan “2019–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur hujjat O'zbekiston iqtisodiyotini ekologik jihatdan barqaror, ijtimoiy adolatli va innovatsion yo'l bilan rivojlantirishga qaratilgan strategik platforma bo'lib xizmat qilmoqda.

Yaqinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasida o'tkazilgan “Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030” (P4G) ikkinchi xalqaro sammitidagi nutq so'zladi. Unda davlatimiz rahbari: “Bugungi kunda ona tabiatning o'zi bizga yo'llayotgan ogohlik qo'ng'irog'iga beparvo bo'lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o'zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so'nggi 30 yilda o'rtacha yillik harorat taxminan bir darajaga ko'tarildi. Mintaqamizdagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgani jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Bug'lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng miqyosda ifloslanishi muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Bugungi kunda “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo'lishi kerakligiga hech kim shubha qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo'q”, deb ta'kidladi. Shu munosabat bilan iqlim o'zgarishi masalalarini milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga integratsiya qilishga yo'naltirilgan 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston

Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini (keyingi o'rinlarda — Strategiya) ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi."

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yilning 30-oktyabridagi PF-5863 sonli "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni, 2019-yil 5-oktyabrdagi PQ-4477 sonli "O'zbekiston Respublikasining 2019-2030 yillarda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish Strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari yurtimizda yashil iqtisodiyot rivojlanishi uchun keng imkoniyat yaratib berdi. Xususan, ushbu hujjatlarda yashil iqtisodiyotga o'tish O'zbekiston iqtisodiyotining strategik yo'nalishlaridan ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019–2030- yillarda O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"gi PF-4477-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yashil iqtisodiyot sohasida davlat siyosatini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2020-yil.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-iyundagi "Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha davlat strategiyasi" qarori. Havola: lex.uz

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Л.В. Бутор¹, К.В. Синкевич², М.В Овсяник³

¹ старший преподаватель кафедры «Инженерная экономика»

² студент учебной группы 10302223

³ студент учебной группы 30302122

Белорусский Национальный Технический Университет
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается подход к совершенствованию управления предприятием на основе применения нейросетевых технологий для оптимизации бизнес-процессов. Обоснована необходимость перехода от статического контроля процессов к предиктивному управлению, основанному на анализе цифровых следов деятельности предприятия. Проанализированы основные направления использования нейросетей: прогнозирование длительности процессов, выявление «узких мест», обнаружение аномалий, распределение ресурсов и поддержка управленческих решений. Показано, что нейросетевые модели позволяют повысить точность планирования, сократить время выполнения операций и снизить потери, возникающие вследствие неэффективной организации процессов.

Ключевые слова: управление предприятием, бизнес-процессы, нейросети, оптимизация, предиктивная аналитика, цифровая трансформация.

Abstract. The article considers an approach to improving enterprise management through the use of neural network technologies for business process optimization. The need to shift from static process control to predictive management based on the analysis of the enterprise's digital activity traces is substantiated. The main areas of neural network application are analyzed: process duration forecasting, bottleneck detection, anomaly identification, resource allocation, and managerial decision support. It is shown that neural network models make it possible to improve planning accuracy, reduce process execution time, and lower losses caused by inefficient process organization.

Keywords. enterprise management, business processes, neural networks, optimization, predictive analytics, digital transformation.

Annotatsiya. Maqolada korxonani boshqarishni biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun neyron tarmoq texnologiyalarini qo'llash asosida takomillashtirish yondashuvi ko'rib chiqiladi.